

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía
Vol. 39, Nº100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 9 - 11
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6999308>

Editorial

Gestión y edición de la revista científica en formato digital

La revolución tecnológica (ordenadores, informática, redes, medios electrónicos) trajo modificaciones sustanciales de nuestra forma de llevar a cabo una inmensa mayoría de actividades revolucionando habituales formas de trabajo. Basta señalar lo que ha significado esta transformación en el mundo editorial académico, especialmente dentro del ámbito de las revistas científicas. Hemos transitado desde la tradicional revista impresa a la revista digital trayendo consigo incorporaciones novedosas que alteraron la manera de producir las dinámicas de gestión, edición y publicación del documento académico.

Con estos cambios la edición digital de revistas académicas logra una agilidad y aceleración del tiempo de sus procesos y una suma de ahorro de recursos que supone la superación de antiguas limitaciones de la publicación en papel, y esto sumado a una mayor calidad visual característica del soporte tecnológico digital.

Desde el tradicional papel usado en la evaluación y dictamen de manuscritos o las pruebas impresas para las correcciones finales, se ha transitado a una dinámica digital e informática de trabajo y publicación que absorbe todos los aspectos de la gestión editorial.

Esta evolución tecnológica implica que los intercambios entre editores, autores y revisores ha supuesto una mayor inmediatez efectiva del tiempo de trabajo con respecto del anterior movimiento del papel y sus envíos hacia direcciones físicas. Otro aspecto añadido es el ahorro y maximización de espacios físicos que supone la cultura de trabajo digital, donde quizás la tradicional hemeroteca no sea ya la principal opción al momento de las búsquedas de los documentos científicos.

La creación de plataformas digitales de gestión y publicación como *Open Journal Systems* (OJS) ideada para mejorar el acceso a la investigación académica, permite gestionar todo el proceso concerniente a gestión, edición y publicación desde la recepción del manuscrito hasta la publicación del documento, evolucionando también en el registro de metadatos de autores y de artículos al incluir categorías de identificación como afiliación, biografía académica, título, resumen, palabras clave, volumen, número, año, etc.; permite la incorporación de los identificadores de objetos digitales (DOI) y los identificadores

personales (ORCID) ambos con carácter universal; muestra las métricas de impacto que diversas bases de datos incorporan cada vez más (Dialnet métricas, *Google Scholar Metrics*); todo ello ha supuesto la garantía de una citación apropiada y persistente.

Internet ha hecho de dominio público lo que antes era de dominio privado, dando acceso abierto a una inmensa cantidad de documentos; posibilidad antes limitada, puesto que una gran cantidad de investigadores carecía de recursos o se veían obligados a trasladarse a institutos o centros no siempre cercanos, y cuyos servicios de acceso a la información posiblemente no siempre puestos al día por diversas limitaciones de tipo presupuestarias o de retardos en la actualización periódica de los canjes; situaciones que escapan muchas veces de la responsabilidad del gestor académico.

Hoy en día la ya habitual cultura digital permite acceder a distintas publicaciones científicas sin necesidad de traslados físicos; la virtualización supone el acceso a las URL de las distintas publicaciones, y para el caso de las que se basan en políticas de ciencia abierta (*Open Acces*), como en Latinoamérica, el acceso a la información se ofrece de manera gratuita siguiendo una filosofía de democratización del conocimiento.

La conjunción de todos estos elementos señalados incide positivamente en la mejoría y el aumento de la visualización y el impacto público del trabajo científico. Las publicaciones científicas arbitradas e indexadas continúan siendo, desde una tradición que se remonta al origen de la revista científica moderna en el siglo XVII, el medio idóneo de difusión de los resultados de toda investigación de alta calidad.

La investigación consistente y rigurosa necesita de la colaboración de una comunidad científica especializada que contribuya a través de revisiones y dictámenes. De ahí que podamos considerar que la publicación final es resultado de un esfuerzo colectivo que involucra autores, asesores, comités de edición, evaluadores, traductores, correctores, diseñadores, todos concertados en el esfuerzo unitario de llevar los resultados de la ciencia al ámbito social.

Internet da la posibilidad a cualquier persona que disponga de un computador con conexión a la red y con un mínimo de conocimientos de programas de procesamiento de textos o de edición de páginas web publicar los contenidos que desea y ponerlos a disposición del público. Esto ha sido transformador, en el sentido de dar voz a los que antes no tenían voz.

Para una persona autora, esto permite alcanzar un potencial público amplio que automáticamente se convertirá en el valorador del contenido. Como parte de esto, existe un mercado de autoedición digital que, si bien otorga autonomía y satisface la función comunicativa, no así los aspectos de validación, accesibilidad y reconocimientos que una publicación científica convencional sí cumple. Esta modalidad no debería ocurrir entre quienes desarrollan actividades científicas donde siempre deben prevalecer las debidas

evaluaciones y arbitrajes tradicionales que intercambian autores, editores y revisores como pares de un espacio disciplinar.

Los hallazgos científicos que merezcan dicho nombre deben poder ser contrastados y verificados por otros científicos. Las revistas científicas son el medio más idóneo de transmisión y divulgación de la producción académica rigurosa, la experiencia y los resultados de la ciencia así lo muestran. Publicación y ciencia son un matrimonio indisoluble, ninguna puede existir sin la otra, no solo por ser el vehículo de comunicación, sino porque constituyen el medio que legitima y certifica que los hallazgos difundidos respetan las convenciones del método científico.

En el caso de *Revista de Filosofía* de la Universidad del Zulia, unida a la historia y desarrollo académico del Centro de Estudios Filosóficos “Adolfo García Díaz”, estos cambios forman parte de su propia historia y evolución. Nuestra publicación impresa motivado por la fuerza de los cambios evolucionó a una primera etapa en la que su tiraje en papel se complementaba con la digitalización de sus archivos siendo incorporados al repositorio institucional de la universidad, gestionado por el Servicio Bibliotecario y de Información correspondiente (SERBILUZ) a través de la plataforma REVICYHLUZ creada para tal fin.

Actualmente, *Revista de Filosofía* ha ido incorporando progresivamente los requerimientos editoriales propios de una publicación electrónica con todos los elementos ya señalados que otorgan alta calidad e impacto; se ha conservado en lo esencial su diseño y maquetación tradicional al tiempo que se ha adaptado su imagen y texto a las exigencias actuales de diagramación electrónica, colocándose de esta manera al día en cuanto a los cambios y evolución global que el mundo académico digital exige.

Lino Latella-Calderón

Editor Jefe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8202-1352>

Universidad del Zulia

Maracaibo - Venezuela

E-mail: linolatella@hdes.luz.edu.ve

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022,
por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-
Venezuela*

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org